

El humor como lenitivo

// PARTE III

JAVIER FERNÁNDEZ AGUADO

Presidente de MindValue.

Twitter: @jferagu

Las chanzas contra la tiranía comunista se tornan en ocasiones particularmente crudas (y desafortunadamente realistas):

Lenin en su lecho de muerte comenta a Stalin:

- Espero que el pueblo te siga a ti como me siguió a mí.

Stalin replica:

- Tranquilo, que si no me siguen a mí te seguirán enseguida a ti.

Otras veces con burla del caos ideológico interno:

- ¿Qué es un trotskista?

- Un partido.

- ¿Qué son dos trotskistas?

- Un partido y una corriente.

- ¿Qué son tres trotskistas?

- Un partido, una corriente y una escisión.

- ¿Qué son cuatro trotskistas?

- ¡Jamás se ha dado el caso!

- ¿Cuál es la diferencia entre el comunismo y el capitalismo?

- En el capitalismo el hombre explota al hombre. En el comunismo es al revés.

Un policía soviético le pregunta a otro:

- ¿Qué piensas de nuestro régimen, Petrovich?

- Lo mismo que tú, Ivanovich.

- Lo siento, Petrovich, pero tengo que detenerte.

Las chanzas contra la tiranía comunista se tornan en ocasiones particularmente crudas (y desafortunadamente realistas) ●

De la falsedad del paraíso prometido había muchos ecos:

- ¿Por qué los soviéticos nunca enviaron gente a la Luna?
- Porque tenían miedo de que desertasen.
- ¿Es posible construir el comunismo en un país?
- Sí, pero hay que vivir en otro.

En el instituto el profesor preguntando a un alumno:

- ¿Quién es tu madre?
- La gran Unión Soviética
- ¿Quién es tu padre?
- El partido comunista
- ¿Qué quieres ser de mayor?
- ¡¡¡Huérfano!!!

Comentan dos conocidos cubanos:

- Estoy harto de hacer fila para ir a comprar pan, fila para conseguir leche, fila para lograr ¡cualquier cosa! La culpa es de Fidel. Voy a acabar con él.

El amigo le previene sobre los riesgos, pero el otro se pone en marcha.

Al cabo de unos días vuelven a encontrarse:

- ¿Qué pasó?
- ¡No sabes la fila que había!

Pregunta un cubano a un norteamericano:

- ¿Qué tal por Estados Unidos?
- Todo bien, con mucho control por el tema islámico, algunos problemas con la revalorización del dólar... ¿Qué tal por Cuba?
- No nos podemos quejar.
- ¿Y eso?
- Pues eso, que ¡¡¡no nos podemos quejar!!!
- ¿Qué quieren ser de mayores?, pregunta una maestra cubana a los alumnos de la clase.
- ¡Extranjeros!

Muere Lenin y obviamente va al infierno, allí está todo el día creando problemas agitando a los condenados. Al demonio se le ocurre llevarlo al cielo dónde en principio nadie le va a hacer caso. San Pedro acepta y lo acoge. A la semana, el diablo va a

preguntar qué tal van las cosas con Lenin y San Pedro le responde:

- Un chico muy majo, no sé porqué le mandaron abajo.
- Y el diablo pregunta,
- Por cierto, ¿como está Dios?
- Y San Pedro contesta indignado:
- ¿Dios? ¡Dios no existe camarada!

Dos presos en el Gulag:

- Oye, ¿tú por qué estás aquí?
- ¿Yo? Por perezoso.
- No es posible, aquí estamos todos por delitos políticos.
- Que sí hombre: estuve hablando con un amigo de política y, cuando nos separamos, pensé en ir a denunciarle, pero como era tarde decidí dejarlo para el día siguiente. ¡El otro se me adelantó!

En Cuba han sustituido el lema de la revolución: ahora en los carteles con la foto del Che ya no pone «Socialismo o muerte». Lo han sustituido por «¿Por qué no dijiste la verdad eligiendo muerte desde el principio?».]